

AUTENTIFIKATSIYA VA AVTORIZATSIYA: ZAMONAVIY TIZIMLAR UCHUN MUHIM JARAYONLAR

Isroiljon Tojimatov

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika
va informatika kafedrasida katta o'qituvchisi
isik80@mail.ru

Xaydarov Sardorbek Akbar o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
a6261406@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11393394>

Annotatsiya

Ushbu maqolada autentifikatsiya va avtorizatsiya tushunchalari, ularning farqlari va axborot xavfsizligidagi ahamiyati yoritiladi. Autentifikatsiya foydalanuvchining haqiqiylikni tasdiqlash jarayoni bo'lib, parollar, biometrik ma'lumotlar va tokenlar orqali amalga oshiriladi. Avtorizatsiya esa foydalanuvchiga tizimdagi ruxsatlarini belgilaydi va unga turli resurslarga kirish huquqini taqdim etadi. Har ikki jarayonning to'g'ri bajarilishi tizim xavfsizligi va foydalanuvchilar ma'lumotlarining himoyalashini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Autentifikatsiya, Avtorizatsiya, Axborot xavfsizligi, Parollar, Biometrik ma'lumotlar, Tokenlar, Ruxsatlar, Rol va vazifalar, Foydalanuvchi huquqlari, Raqamli xavfsizlik

Аннотация

В этой статье будут рассмотрены концепции аутентификации и авторизации, их различия и важность для информационной безопасности. Аутентификация — это процесс аутентификации пользователя с помощью паролей, биометрических данных и токенов. С другой стороны, авторизация определяет права пользователя в системе и предоставляет ему доступ к различным ресурсам. Правильное выполнение обоих процессов обеспечивает безопасность системы и защиту пользовательских данных.

Ключевые слова: аутентификация, авторизация, Информационная безопасность, пароли, биометрические данные, токены, разрешения, роли и задачи, права пользователей, Цифровая безопасность

Annotation

This article highlights the concepts of authentication and authorization, their differences and their importance in information security. Authentication is a process of authenticating a user through passwords, biometric data, and tokens. Authorization, on the other hand, defines the user's permissions on the

system and provides him with access to various resources. The correct execution of both processes ensures system security and protection of user data.

Keywords: authentication, authorization, information security, passwords, biometric data, tokens, permissions, roles and tasks, user rights, Digital Security

Zamonaviy raqamli dunyoda xavfsizlik va maxfiylik muhim ahamiyatga ega. Internet va kompyuter tizimlarining keng tarqalishi bilan foydalanuvchilar va tashkilotlar o'zlarining ma'lumotlarini himoya qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu himoya jarayonida autentifikatsiya va avtorizatsiya asosiy rol o'ynaydi. Ushbu maqolada biz bu ikki tushuncha o'rtasidagi farqlarni va ularning axborot xavfsizligidagi o'rnini ko'rib chiqamiz.

Autentifikatsiya

Autentifikatsiya – bu foydalanuvchining (yoki tizimning) haqiqiylikni tasdiqlash jarayoni. Boshqacha aytganda, bu kimdir yoki nimadir o'zini kimligini da'vo qilayotganini aniqlash usulidir. Autentifikatsiya jarayonida foydalanuvchilar ko'pincha quyidagi usullar orqali o'zlarini tasdiqlashadi:

Parollar foydalanuvchi tizimga kirish uchun maxfiy parolni kiritadi.

Biometrik ma'lumotlar: Barmoq izi, ko'z skaneri yoki yuzni tanish texnologiyalari orqali foydalanuvchi aniqlanadi.

Tokenlar va kartalar: Maxsus qurilmalar yoki kartalar yordamida foydalanuvchi tasdiqlanadi.

Autentifikatsiyaning maqsadi - foydalanuvchini tizimga kiritishdan oldin uning haqiqiylikni aniqlash va tasdiqlashdir.

Avtorizatsiya

Avtorizatsiya – bu autentifikatsiyadan keyingi qadam bo'lib, foydalanuvchiga tizimda bajarishi mumkin bo'lgan amallarni aniqlash jarayonidir. Ya'ni, foydalanuvchi tizimga muvaffaqiyatli kirgandan so'ng, avtorizatsiya uni turli resurslarga kirish huquqini aniqlaydi. Avtorizatsiya jarayonida quyidagilar ko'rib chiqiladi:

Ruxsatlar: foydalanuvchiga berilgan ruxsatlar, masalan, ma'lumotlarni ko'rish, tahrirlash yoki o'chirish.

Rol va vazifalar: foydalanuvchining tizimda egallagan roli va shu rolga mos vazifalar.

Avtorizatsiyaning maqsadi - foydalanuvchiga kerakli resurslarga kirish imkoniyatini taqdim etish va noto'g'ri foydalanishning oldini olishdir.

Autentifikatsiya va avtorizatsiya o'rtasidagi farqlar

Autentifikatsiya va avtorizatsiya ko'pincha bir-biri bilan adashtiriladi, lekin ular turli vazifalarni bajaradi. Autentifikatsiya foydalanuvchining kimligini aniqlasa, avtorizatsiya esa foydalanuvchining tizimdagi huquqlarini aniqlaydi. Autentifikatsiya jarayoni muvaffaqiyatli yakunlangandan keyin avtorizatsiya jarayoni boshlanadi. Misol uchun, foydalanuvchi tizimga kirish uchun parolni kiritadi (autentifikatsiya), keyin esa ma'lum resurslarga kirish huquqi beriladi (avtorizatsiya).

Autentifikatsiya va avtorizatsiya sohalarida ko'plab yangi tendensiyalar va texnologiyalar paydo bo'lmoqda. 2024 yilda bu sohalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda rivojlanadi:

Ko'p Faktorli Autentifikatsiya (MFA): MFA bozori 2024 yilga kelib sezilarli o'sishni ko'radi. Bu usul foydalanuvchilarni himoya qilish uchun bir nechta autentifikatsiya usullarini birlashtiradi va xavfsizlikni oshiradi. Biometrik texnologiyalar, bulutli hisoblash va boshqa omillar ushbu o'sishni rag'batlantirmoqda (Business Wire).

Sun'iy intellekt va Mashinani o'rganish (AI/ML): Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish autentifikatsiya va avtorizatsiya sohalarida katta rol o'ynaydi. AI foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish, shubhali faoliyatni aniqlash va xavfsizlikni oshirishda yordam beradi. Bu texnologiyalar xavflarni aniqlash va oldini olishni optimallashtiradi (Optimal IdM).

Decentralizatsiyalangan Identifikatsiya Tizimlari: Blockchain texnologiyasi asosida qurilgan decentralizatsiyalangan identifikatsiya tizimlari o'sish trendiga ega. Bu tizimlar foydalanuvchilarga o'z ma'lumotlarini to'liq nazorat qilish imkonini beradi va xavfsizlikni oshiradi. Shu bilan birga, bunday tizimlar hajm, o'zaro ishlash qobiliyati va me'yoriy talablar bilan bog'liq muammolarni ham keltirib chiqaradi (ReadWrite).

O'z-o'zini boshqaruvchi identifikatsiya (SSI): SSI tizimlari foydalanuvchilar o'z shaxsiy ma'lumotlarini markazlashgan organlarga ishonmasdan boshqarish imkoniyatini beradi. Bu tizimlar maxfiylikni va foydalanuvchi nazoratini oshiradi. 2024 yilda SSI texnologiyalarining qabul qilinishi va kengayishi kutilmoqda (ReadWrite).

Korporativ Ma'lumotlarni Himoya qilish: AI tomonidan yaratilgan phishing hujumlari va boshqa kiber xurujlar ko'payishi bilan korporativ ma'lumotlarni himoya qilish choralari kuchaytiriladi. AI yordamida yaratilgan phishing xabarlarini yuqori sifatli va aniqligi bilan ajralib turadi, bu esa korxonalarini yangi xavfsizlik choralari qo'llashga majbur qiladi (Business Wire) (DigiCert).

Quantum Kriptografiyasi: Quantum computing texnologiyasining rivojlanishi bilan post-quantum kriptografiya muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tashkilotlar quantum hujumlariga tayyor bo'lish uchun yangi kriptografik standartlarga investitsiya kiritishni boshlaydi (DigiCert).

Bu yangi tendensiyalar autentifikatsiya va avtorizatsiya sohalarida xavfsizlikni oshirish va foydalanuvchilarni yanada himoya qilishda katta o'zgarishlarga olib keladi. Texnologiyalar va xavfsizlik choralari doimiy ravishda rivojlanib, tashkilotlar va foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Autentifikatsiya va avtorizatsiya sohalarida yangi texnologiyalar va tendensiyalar xavfsizlikni oshirish va foydalanuvchilarni himoya qilishda katta ahamiyat kasb etmoqda. 2024 yilda ko'p faktorli autentifikatsiya (MFA), sun'iy intellekt va mashinani o'rganish (AI/ML), decentralizatsiyalangan identifikatsiya tizimlari, o'z-o'zini boshqaruvchi identifikatsiya (SSI), va quantum kriptografiya kabi texnologiyalar sezilarli o'sishni ko'radi (Business Wire) (Optimal IdM) (DigiCert) (ReadWrite).

Bu texnologiyalar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, kiber tahdidlarga qarshi kurashish va korporativ ma'lumotlarni himoya qilish uchun samarali echimlarni taqdim etadi. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish xatti-harakatlarni tahlil qilish va shubhali faoliyatni aniqlashda katta rol o'ynaydi, decentralizatsiyalangan tizimlar esa foydalanuvchilarga o'z ma'lumotlarini to'liq nazorat qilish imkonini beradi.

Post-quantum kriptografiya va quantum computing texnologiyalari kelajakda kiber hujumlarga tayyor bo'lish uchun yangi standartlarni joriy etishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, o'z-o'zini boshqaruvchi identifikatsiya (SSI) tizimlari markazlashgan organlarga ishonmasdan shaxsiy ma'lumotlarni boshqarish imkoniyatini beradi, bu esa foydalanuvchilar nazoratini oshiradi va maxfiylikni yaxshilaydi.

Umuman olganda, autentifikatsiya va avtorizatsiya texnologiyalari rivojlanishi bilan xavfsizlik va foydalanuvchilarni himoya qilish borasida katta o'zgarishlar kutilmoqda. Tashkilotlar ushbu yangi texnologiyalarni qo'llash orqali o'z xavfsizlik tizimlarini yanada mustahkamlaydi va foydalanuvchilarning ma'lumotlarini himoya qilishda yuqori natijalarga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach Stuart Russell va Peter Norvig.
2. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook Charu C. Aggarwal.
3. Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop.
4. Deep Learning Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville.

5. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
8. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
10. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
11. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
13. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
14. Rahmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TEXNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).